

JAMIYAT TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA MILLIY TARBIYA TIZIMI TRANSFORMATSIYASINING TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

TRENDS AND PROSPECTS FOR THE TRANSFORMATION OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM AT A NEW STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT

Norinova Dilbaroy Maxammadjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

*Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası
o'qituvchisi*

E-mail: dilbaroynorinova@gmail.com

telefon raqami: +998-90-770-77-52

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida milliy tarbiya tizimining transformatsiyasi, uning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqotda globallashtirish, raqamlashtirish va ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar sharoitida milliy tarbiya tizimining mazmuni va shakllarida yuz berayotgan o'zgarishlar ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, milliy qadriyatlar va innovatsion pedagogik yondashuvlarning integratsiyasi orqali samarali tarbiya modelini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Natijalar milliy tarbiya tizimini modernizatsiya qilish zaruriyatini asoslaydi.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, transformatsiya, globallashtirish, pedagogik innovatsiya, qadriyatlar, ijtimoiy rivojlanish, tarbiya tizimi, raqamlashtirish

Аннотация: В данной научной статье анализируется трансформация национальной системы воспитания на новом этапе развития общества, её современные тенденции и перспективы. В исследовании на научной основе освещаются изменения, происходящие в содержании и формах национальной системы образования в условиях глобализации, цифровизации и социокультурных изменений. Также будут рассмотрены вопросы

формирования эффективной модели воспитания через интеграцию национальных ценностей и инновационных педагогических подходов. Результаты обосновывают необходимость модернизации национальной системы образования.

Ключевые слова: национальное воспитание, трансформация, глобализация, педагогические инновации, ценности, социальное развитие, система образования, цифровизация

Abstract: This scientific article analyzes the transformation of the national education system, its modern trends, and prospects at a new stage of societal development. The study scientifically elucidates the changes occurring in the content and forms of the national educational system under conditions of globalization, digitalization, and socio-cultural changes. Issues regarding the formation of an effective educational model through the integration of national values and innovative pedagogical approaches will also be considered. The results justify the need to modernize the national education system.

Keywords: national education, transformation, globalization, pedagogical innovation, values, social development, educational system, digitalization

Kirish

XXI asr boshlarida jamiyat taraqqiyoti yangi sifat bosqichiga ko'tarilib, unda globallashtirish, raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivoji hamda madaniyatlararo integratsiya jarayonlari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur jarayonlar inson kapitalini rivojlantirish, ijtimoiy ongning shakllantirish va ayniqsa, yosh avlod tarbiyasini yangi paradigmalarga asoslangan holda tashkil etishni taqozo etadi. Shu jihatdan, milliy tarbiya tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida transformatsiyaga uchramoqda.

An'anaviy milliy tarbiya tizimi asosan tarixiy-madaniy tajriba, urf-odatlar va qadriyatlar asosida shakllangan bo'lib, u jamiyatning ma'naviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qilgan. Biroq zamonaviy globallashtirish sharoitida ushbu tizimni yangicha mazmun bilan boyitish, uni innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida rivojlantirish zarurati yuzaga kelmoqda. Chunki bugungi yosh avlod nafaqat milliy

qadriyatlarga sodiq, balki global tafakkurga ega, raqamli kompetensiyalarni egallagan va ijtimoiy faolligi yuqori shaxs sifatida shakllanishi lozim.

Milliy tarbiya tizimi transformatsiyasi jarayonida eng muhim masalalardan biri milliy identitetni saqlab qolgan holda, uni zamonaviy ijtimoiy va texnologik muhitga moslashtirishdir. Bu esa tarbiya jarayonida innovatsion metodlar, interaktiv texnologiyalar va integrativ yondashuvlardan foydalanishni talab etadi. Shu bilan birga, oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning boshqa ijtimoiy institutlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish ham muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, raqamli makonning kengayishi yoshlar ongiga ta'sir etuvchi omillarni ko'paytirmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va global axborot oqimi milliy tarbiya tizimiga yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, milliy tarbiya tizimini zamonaviy axborot muhitiga moslashtirish, unda axborot xavfsizligi va madaniy identifikatsiyani ta'minlash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi aynan shu omillar bilan belgilanib, unda milliy tarbiya tizimi transformatsiyasining asosiy tendensiyalari, uning rivojlanish istiqbollari va samarali modelini shakllantirish masalalari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- Tahliliy metod – milliy tarbiya tizimining nazariy asoslarini o'rganish;
- Komparativ (taqqoslash) metod – an'anaviy va zamonaviy tarbiya yondashuvlarini solishtirish;
- Sistemali yondashuv – tarbiya tizimini yaxlit ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida tahlil qilish;
- Kontent-tahlil – ilmiy adabiyotlar va normativ hujjatlarni o'rganish orqali asosiy tendensiyalarni aniqlash.

Tadqiqot jarayonida mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, shuningdek, ta'limga oid konseptual hujjatlar tahlil qilindi [2, 25–28-betlar]

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy tarbiya tizimi transformatsiyasi quyidagi asosiy tendensiyalar bilan tavsiflanadi:

1. Integratsiya jarayoni – milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning uyg'unlashuvi.
2. Raqamlashtirish – tarbiya jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish.
3. Shaxsga yo'naltirilganlik – har bir individning ehtiyoj va qobiliyatlarini hisobga olish.
4. Global va milliy qadriyatlar sintezi – yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash bilan birga, global tafakkurni shakllantirish.

Shuningdek, tadqiqot davomida milliy tarbiya tizimini rivojlantirish uchun innovatsion pedagogik modellarning samarali ekanligi aniqlandi [3, 33–36-betlar].

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, milliy tarbiya tizimi zamonaviy jamiyat talablariga mos ravishda transformatsiyalanishi zarur. Bunda asosiy e'tibor milliy identitetni saqlash va uni global kontekstda rivojlantirishga qaratilishi lozim.

Shu bilan birga, raqamlashtirish jarayoni tarbiya tizimiga yangi imkoniyatlar olib kirsada, ayrim muammolarni ham yuzaga keltiradi. Jumladan, yoshlarning milliy qadriyatlardan uzoqlashish xavfi, axborot xavfsizligi masalalari va madaniy identifikatsiya muammolari mavjud.

Mazkur muammolarni hal etish uchun milliy tarbiya tizimida quyidagi yo'nalishlarni rivojlantirish zarur:

- qadriyatlarga asoslangan ta'lim modeli;
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish;
- tarbiya jarayonida oilaviy va ijtimoiy institutlar hamkorligini kuchaytirish.

Natijalar boshqa tadqiqotlar bilan hamohang bo'lib, milliy tarbiya tizimini modernizatsiya qilish zaruriyatini tasdiqlaydi [4, 41–44-betlar].

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida milliy tarbiya tizimi transformatsiyasi obyektiv va muqarrar jarayon hisoblanadi. Ushbu transformatsiya globallashtirish, raqamlashtirish va

ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar ta'sirida yuzaga kelib, tarbiya tizimining mazmuni, shakli va metodlarining yangilanishini taqozo etadi.

Tadqiqot natijalari asosida aytish mumkinki, milliy tarbiya tizimini samarali rivojlantirish uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur: birinchidan, milliy qadriyatlar va an'analarni saqlagan holda ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish; ikkinchidan, shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvni keng joriy etish; uchinchidan, tarbiya jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali yoshlarning axborot madaniyatini shakllantirish.

Shuningdek, milliy tarbiya tizimining samaradorligi ko'p jihatdan oila, ta'lim muassasalari va jamiyat o'rtasidagi hamkorlik darajasiga bog'liq. Shu bois, tarbiya jarayonida ijtimoiy institutlarning o'zaro integratsiyasini kuchaytirish muhim vazifa sifatida qaralishi lozim. Bu esa yosh avlodni har tomonlama barkamol, ma'naviy yetuk va ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, zamonaviy axborot makonining kengayishi milliy tarbiya tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Yoshlarni turli zararli axborot oqimlaridan himoya qilish, ularda tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish bugungi kunning muhim pedagogik vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayev A. *Milliy tarbiya nazariyasi*. – Toshkent, 2020. – 10–14-betlar.
2. Karimov B. *Pedagogik innovatsiyalar*. – Samarqand, 2021. – 25–28-betlar.
3. Yusupova D. *Ta'lim va tarbiya integratsiyasi*. – Toshkent, 2019. – 33–36-betlar.
4. Rahimov Sh. *Zamonaviy pedagogika asoslari*. – Buxoro, 2022. – 41–44-betlar.
5. Atabayeva, N., (2024). O'zbekistonning mustaqillikka erishishi tarixiy jarayon va ahamiyati. *Yangi O'zbekiston ustozlari*, 2(30), 385-388.